

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI JISMONIY RIVOJLANISHINING
O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.**

Ramazonova Nodira Nabijonovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining
2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10170134>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bolalardagi maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tarbiyasi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, maktabgacha ta'lim muassasasi, harakat faoliyati, tarbiyachi, bola, sog'lomlashtirish.

**PECULIARITIES OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL
CHILDREN.**

Abstract. This article provides information about the physical education of children of preschool age.

Key words: physical education, pre-school educational institution, physical activity, educator, child, wellness.

**ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА.**

Аннотация. В данной статье представлена информация о физическом воспитании детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: физическое воспитание, дошкольное образовательное учреждение, двигательная активность, воспитатель, ребенок, оздоровительный.

Maktabgacha yoshdagi bolalar 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Oldingi davr bilan solishtirganda (tug'ilishdan 3 yoshgacha) bu bosqichda umumiy jismoniy rivojlanish dinamikasi biroz sekinlashadi: o'sish va vazn ko'rsatkichlari bir tekisda o'zgaradi, o'rtacha bo'y 5-7 sm va vazni 1-1,5 kg. yil. Ammo faolroq aqliy rivojlanish boshlanadi - nutq, idrok, fikrlash, xotira, tasavvur shakllanadi. Bola xulq-atvorni nazorat qilishni, ongli ravishda fikrlashni, o'z harakatlari uchun javobgarlikni o'rganadi, uning o'zini o'zi qadrlashi rivojlana boshlaydi va shu bilan kelajakdagi shaxs uchun "g'ishtdan g'isht" uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Bu yoshda bolalar hali bir-biri bilan qanday munosabatda bo'lishni bilishmaydi, aksincha, ular yonma-yon o'ynashadi, lekin birga emas. Bola kattalar bilan muloqot qilishga ko'proq qiziqadi, u hamma narsada taqlid qilishga harakat qiladi. O'yin yetakchi faoliyatga aylanadi, uning

yordamida bola nafaqat dunyoni o'rganadi, balki o'zini ifoda etishga ham harakat qiladi. Maktabgacha ta'limda o'yinning o'rnini har qanday bola o'yinining shartlilik atrof-muhitni tasavvur orqali qayta yaratishni talab qiladi. Bu jarayonni bolaning birinchi ijodiy tajribasi deb atash mumkin.

U orqali u turli xil hayotiy vaziyatlarni taqlid qilishi, ularni yashashi, haqiqiy, jonli his-tuyg'ularni boshdan kechirishi mumkin. U "yaxshi va yomon", "yaxshi va yomon" toifalarini aniqlashni o'rganadi, buning yordamida uning axloqiy tarbiyasining asoslari qo'yiladi. Hayotning to'rtinchi yilida bola allaqachon o'qilgan ertaklardan yoki hayotning o'tmishdagi voqealaridan syujetlarning motivlarini o'yinga kiritishga qodir. U rollarni taqsimlashi, o'yinning borishini kuzatishi, unda muayyan maqsadlarni qo'yishi va muammolarni hal qilishi mumkin. O'yinning syujet rivojlanishini nazorat qilish, maqsadga erishishdan qoniqish olish, bola atrof-dagi dunyoni o'rganishni o'rganadi. Bu bolani tarbiyalashda o'yinning asosiy faol omili bo'lib, keyinchalik o'qituvchilar tomonidan muvaffaqiyatli qo'llaniladi, bolalarni murakkabroq faoliyatga o'rgatadi: o'qish, matematika va boshqa fanlar. Aqliy tarbiyaning dinamikasi va xususiyatlari o'yinda bola birinchi marta o'zini jamoa a'zosi sifatida angelaydi (bolalar bog'chasida yoki oilada uyda). U boshqa odamlarning kayfiyati, xususiyatlari va xulq-atvoriga e'tibor berishni o'rganadi, bu o'ziga qanday ta'sir qiladi va uning harakatlari atrof-dagi odamlarga qanday ta'sir qiladi. Bu bolalarning egosentrizmini yengishning eng muhim jihati.

Darhaqiqat, ilgari, eng kichik noqulaylik (sovuq, och va h.k.) bo'lsa, chaqaloq ovozli signal berishi (qichqirishi) uchun yetarli edi va darhol yaqin atrofda kattalar paydo bo'lib, yordam ko'rsatdi. 3 yildan keyin bola o'z-o'zini parvarish qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi va u allaqachon ko'plab ehtiyojlarni mustaqil ravishda qondirishga qodir. Ammo shu bilan birga, yuqori sinfning xatti-harakati va ehtiyojlarida mutlaqo yangi xususiyatlar paydo bo'ladi, ularni hal qilish boshqalar bilan o'zaro munosabatda bo'lish va rivojlangan fikrlashni talab qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolaning aqliy rivojlanishi ijtimoiy soha bilan chambarchas bog'liq. U turli ijtimoiy rollarni o'qiydi va o'zlashtiradi - uyda u o'g'il yoki qiz, bog'da u do'st, shogird, jamoaning bir qismi, u ham nabira, qo'shni va qo'shni va hokazo. O'yinda u turli xil ijtimoiy rollarni (ona / ota, aka roli) yoki professional (shifokor, oshpaz, o'qituvchi va boshqalar) rollarini sinab ko'rishi mumkin.

Bolaning rivojlanishidagi juda muhim vaqt umumiy jismoniy salomatlikning asosiy ko'rsatkichlari qo'yilganda boshlanadi. Bu davrda bolaning genetik xususiyatlari eng sezilarli bo'ladi. Bu vaqtda skeletning o'sish dinamikasi juda yuqori, ammo turli suyak guruhlarining ossifikatsiyasining boshlanishi va oxiri 14-15 yilgacha davom etadi.

Endi eng muhim rol ni mushaklarning faolligi o'ynaydi. Muskullar, ligamentlar, tendonlar suyak skeletiga yukni teng taqsimlashga yordam beradi, oyoqning to'g'ri holatini va kamarini shakllantirishga yordam beradi, qorin pardaning ichki organlarining anatomik jihatdan to'g'ri joylashishiga yordam beradi.

Bola uchun harakat zarur biologik ehtiyojdir. Agar chaqaloqda mushak massasining ulushi umumiy massaning 23% dan oshmasa, maktabgacha yoshdagi bolada bu ko'rsatkich o'rtacha 27% gacha ko'tariladi. Shuningdek, mushaklarning funktsional imkoniyatlarini oshiradi. Bolaning tanasida mushak yukining ortishi, kattalar bilan solishtirganda, cheklovlar mavjud. Kislorod rejimini tartibga soluvchi nafas olish tizimi hali ham rivojlanmagan.

Bolani burun orqali nafas olishni, tinchgina nafas olishni va nafas olishni o'rgatish kerak. Vaqt o'tishi bilan nafasni nazorat qilish qobiliyati rivojlanadi va muammolar yo'qoladi. Yurak-qon tomir tizimining rivojlanishini boshqa tizimlardan alohida ko'rib chiqish mumkin emas. Bolaning yuragi ish qobiliyati yuqori. Pediater mutaxassislarining fikricha, erta bolalikdan bolalar uchun mashqlar sog'lom yurak to'qimasini shakllantirishga yordam beradi.

Bolaning maktabgacha rivojlanishi sog'lom va barkamol shaxsni shakllantirishning eng muhim muammolaridan biridir. Asab tizimining xususiyatlari va yuqori plastikligi juda ko'p ko'nikma va qobiliyatlarni o'zlashtirishga yordam beradi. Ushbu davrda ilgari noto'g'ri shakllangan odatlarni tezda tuzatish va ta'limda paydo bo'lgan muammolarni bartaraf etish mumkin. Bola kiruvchi ma'lumotni shimgich kabi o'zlashtiradi. Ota-onalar va o'qituvchilar esa o'sib borayotgan shaxsning mustaqil faoliyatini rag'batlantirishlari, ijodiy faollikning ijobiy mustahkamlanishini yaratishlari kerak. Ko'proq o'qing: Bolalarning yoshi, barcha odamlarning yoshi kabi, tug'ilishdan to hisoblangan vaqtgacha bo'lgan taqvim qiymatlariga muvofiq hisoblanadi, shuningdek, biologik bo'lishi mumkin, tananing fiziologik yetukligini tavsiflovchi, huquqiy va psixologik, muvofiqligini baholaydi. Bolaning bolalik yoshi mamlakat, madaniyat, jamiyat va vaqt normalariga qarab farq qiladi. Rossiyada bolalikni tug'ilishdan balog'atga yetish davri (balog'atga yetishish, 12-13 yosh) deb hisoblash odatiy holdir, shundan so'ng bola o'smirlilik davriga kiradi. Bolaning bolaligining har bir davri o'ziga xos rivojlanish xususiyatlariga, jismoniy, aqliy, ijtimoiy, o'ziga xos yetakchi faoliyat turlariga va o'ziga xos ehtiyojlarga ega. Turli yoshdagi bolalarning rivojlanishi, bola tarbiyasi va yoshi bo'yicha bolalar bilan ma'lum bir yosh uchun zarur bo'lgan faoliyat turlari haqida gapiradi.

Bolaning bolalik yoshi o'sish va rivojlanish jarayonlarining uzluksizligi bilan tavsiflanadi, shu sababli yosh davrlarining chegaralari bolaning tanasi va psixikasi faoliyatining bosqichlari to'g'risidagi o'rtacha ma'lumotlar asosida shartli ravishda belgilanadi. Bu yosh chegaralari

bolalarning genetik, ijtimoiy, individual fiziologik xususiyatlari va ularning muhiti ta'siri ostida o'zgarishi mumkin.

Bolalar o'yin faoliyatlarida turli xayoliy va afsonaviy obrazlarni yaratadilar. Odamning tashqi muhitdagi narsa va hodisalarni aks ettirish jarayonlari passiv jarayon emas, balki aktiv hamda ijodiy yaratuvchan, o'zgartiruvchan jarayondir. Bolalar o'yin faoliyatining yana bir xususiyati, o'yinning umumiylik xarakteriga ega bo'lishidir.

Xulosa

Tarbiyachi bolalardan jismoniy tarbiya jihozlari o'zlari tartibli va toza saqlashlarini (ixcham o'ralgan bayroqchalar, dazmollangan lenta, ro'molchalar va h.k.) muntazam talab qilib turadi. Bu haqida birinchi navbatda navbatchilar qayg'uradilar va zarur buyumlarni avaylab joylashtiradilar. Shu bilan birga ular barcha bolalar foydalanishlari qulay bo'lishi uchun predmet va inventarlarning joylashish tartibini ham e'tiborda tutadilar. Bolalar sharlar, to'plar va hokazolarni vaqti-vaqti bilan yuvib, yirik jihozlarni artib turadilar. Bunday tadbirda barcha tarbiyalanuvchilar tarbiyachi rahbarligida ishtirok etadilar.

Shunday qilib, harakatlarga o'rgatish jarayonida bolalarda aqliy qobiliyat, axloqiy va estetik tuyg'ular rivojlanadi, o'z faoliyatiga ongli munosabat va shu bilan bog'liq ravishda maqsadga intilish, uyushqoqlik shakllanadi. Bularning hammasi o'zaro aloqadorlikda ta'lim jarayoniga umumiy yondashishni amalga oshirilishi hisoblanadi. Mazkur jarayon har tomonlama rivojlangan shaxsning shakllanishiga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Mirziyoyev SH.M. 7 fevral 2017 yil kuni "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947 sonli Farmoni.
2. Mirziyoyev. Sh. "Erkin va faravon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz" T.O'zbekiston nashiriyoti 2016 yil
3. "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 16.12.2019 yildagi O'RQ-595-son
4. Tojiyev M. Pedagogik texnologiya ta'lim jarayoniga tadbir'i.T.: Tafakkur. 2010.
5. Xasanboeva O.U. va boshqalar. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. T.:Ilm ziyo. 2012 (o'quv qollanma)